

AUDITORIA CONCORRENTE E RETROSPECTIVA NO ÂMBITO HOSPITALAR: UM RELATO DO PAPEL DA ENFERMAGEM

DOI: 10.5281/zenodo.14552239

SILVA, Laís Sousa da¹
CORREIA, Daniel Reis²
CAETANO, Renata Oliveira³
SOARES, Simara Ramos⁴
SIMAN, Andreia Guerra⁵

Objetivo: Relatar a experiência em auditoria de enfermagem do tipo concorrente e retrospectiva, no âmbito hospitalar. **Contexto e descrição das atividades:** Foi uma experiência de estágio extracurricular na área de auditoria em enfermagem, realizada entre julho de 2023 e janeiro de 2024, sob a supervisão de uma enfermeira auditora de um plano de saúde, em dois hospitais de um município da Zona da Mata Mineira, em parceria com uma Universidade Federal. As atividades desenvolvidas envolveram a auditoria concorrente, por meio do acompanhamento "in loco" do paciente, com a análise da qualidade assistencial durante a internação hospitalar, e a auditoria retrospectiva, realizada por meio da análise de contas hospitalares do paciente, com foco na identificação de (in)conformidades das cobranças hospitalares em relação à assistência ofertada. **Resultados:** A experiência neste estágio permitiu a ampliação do conhecimento acerca do papel da enfermagem na auditoria concorrente e retrospectiva, o qual não diz respeito apenas às exigências e cobranças hospitalares, mas sim à melhoria da qualidade e segurança da assistência ao paciente, a redução de custos e desperdícios hospitalares, a identificação de riscos/falhas e oportunidades de melhoria, o cumprimento de normas e regulamentos, e a otimização de processos. **Considerações Finais:** As auditorias em enfermagem, precisam ter seu conhecimento ampliado na formação e na educação continuada de enfermeiros, a fim de que as qualidades do cuidado e das cobranças dos planos de saúde sejam otimizadas.

Fonte de financiamento: Integra Gestão em Saúde.

Conflito de interesse: não há.

Descritores: Atenção Terciária à Saúde; Auditoria de Enfermagem; Qualidade da Assistência à Saúde.

¹ Discente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: lais.sousa@ufv.br

² Discente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa.

³ Discente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa.

⁴ Enfermeira auditora. Integra Gestão em Saúde.

⁵ Enfermeira. Docente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa.